

CADA UM VÊ MAL OU BEM, CONFORME OS OLHOS QUE TEM: UMA ABORDAGEM DA RELAÇÃO ENTRE PÚBLICO E ARQUITETURA MODERNA ¹

EACH ONE SEES BADLY OR WELL, ACCORDING TO THEIR EYES: AN APPROACH TO THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC AND MODERN ARCHITECTURE

Elisa Vaz Ribeiro

IPHAN-SP

elisavaz@gmail.com

Resumo

No meio técnico é comum o discurso de que uma grande dificuldade à preservação do patrimônio moderno reside na não-valorização dessas edificações pelo público. Nessa discussão, duas questões são recorrentemente apontadas como responsáveis por essa situação: a valorização de correntes historicistas em detrimento do moderno e a pouca idade das obras modernas. Diante desse quadro, este trabalho procurou aferir a validade do discurso da aparente/suposta indiferença da população ao patrimônio moderno através de um questionário online dirigido a não-arquitetos. Tal questionário, preenchido por 207 entrevistados, procurou avaliar o grau de cultura arquitetônica da população e suas preferências em relação ao ecletismo ou modernismo. Sem a pretensão de responder precisamente a questões relacionadas ao suposto maior apreço da população pela arquitetura eclética em detrimento da moderna, este trabalho procura lançar indicativos para reflexão sobre o tema. Assim, se por um lado os resultados obtidos não surpreendem ao mostrar que o público costuma subestimar a idade das edificações modernas enquanto superestima a das ecléticas, por outro lado, surpreende que mais de um terço dos entrevistados tenha optado pela preservação de uma edificação moderna em detrimento de uma eclética. Os resultados apresentados mostram que dados de pesquisas dessa natureza podem servir à identificação de carências de informação por parte da população, indicando, conseqüentemente, pontos a serem trabalhados por programas de educação patrimonial.

Palavras-chave: Arquitetura. Modernismo. Ecletismo. Questionário.

Abstract

In the architectural environment, we usually hear that the non-appreciation of modern buildings by the public is a great difficulty to preserve these kind of cultural heritage. In this context, two issues are repeatedly identified as responsible for this situation: the estimation of eclectic architecture to the detriment of the modern and the young age of the modern constructions. Given this situation, this study sought to assess the validity of the discourse of apparent/supposed indifference of the population to modern heritage through an online questionnaire to non-architects. This questionnaire, completed by 207 respondents, sought to assess the degree of architectural culture of the population and their preferences between eclecticism and modernism. Without intending to accurately answer questions related to the supposed greater appreciation by the population of the eclectic architecture to the detriment of modern, this paper attempts to bring some data to this discussion. So, if, on one hand, it is not surprising that the results show that the public tends to underestimate the age of the modern buildings while overestimates the age of eclectics, on the other hand, surprisingly, more than one third of the respondents has opted to preserve a modern building to the detriment of an eclectic. The results show that data from research of this nature could serve to identify information gaps by the population, indicating therefore points to be worked by heritage education programs.

Keywords: Architecture. Modernism. Eclecticism. Quiz.

¹ RIBEIRO, Elisa Vaz. Cada um vê mal ou bem, conforme os olhos que tem: uma abordagem da relação entre público e arquitetura moderna. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. *Anais...* Recife: Museu da Cidade do Recife, 2016.

1 INTRODUÇÃO

Apesar da arquitetura moderna ter tido, no Brasil, exemplares edifícios tombados muito cedo, hoje são comuns as queixas, por parte do corpo técnico que trabalha com a defesa do patrimônio moderno, quanto às dificuldades de se preservar essa arquitetura. Diversos são os problemas apontados pelos técnicos como dificultadores da preservação do patrimônio moderno edificado, indo esses problemas desde questões técnicas referentes à conservação dos materiais, até questões subjetivas, dentre as quais se destaca a não atribuição, por parte do chamado público leigo, de valores patrimoniáveis aos edifícios da arquitetura moderna. No que se refere a essa dificuldade de valorização das edificações modernas por parte da população, duas questões são recorrentemente apontadas como responsáveis por essa situação: a valorização de correntes historicistas em detrimento do moderno e a pouca idade das obras modernas. A partir de tal argumentação estabeleceu-se então o questionamento motivador deste trabalho: a aparente/suposta indiferença da população ao patrimônio moderno poderia ser constatada através de uma abordagem que extrapole a análise dos argumentos expostos pelo meio técnico? Assim, este trabalho procurou aferir a validade desse discurso técnico através de uma pesquisa que aborda diretamente a população de não-arquitetos.

Metodologicamente, a viabilização de tal abordagem direta se deu através da elaboração e aplicação de um questionário *online* que buscou avaliar, na medida do possível, o grau de cultura arquitetônica da população e suas preferências patrimoniais em relação aos estilos eclético e moderno. O questionário elaborado divide-se em três blocos, que abordam questões de natureza distintas. O primeiro bloco de preenchimento consiste em um questionário que apresenta questões que possibilitam o enquadramento social do respondente e a avaliação de seu nível de interesse pelo tema “arquitetura”. Com a intenção de analisar a noção que o público tem de uma cronologia dos movimentos arquitetônicos, a segunda etapa do questionário consiste em um teste no qual são apresentadas fotografias de alguns edifícios (dois ecléticos e três modernos) sobre as quais a seguinte pergunta é colocada: “Em que período você acha que esse edifício foi construído?”. A resposta a essa questão é dada através da escolha de uma entre cinco alternativas apresentadas como possíveis respostas. A última parte do questionário tem por objetivo abordar a questão da suposta preferência da população por edifícios ecléticos em detrimento aos modernos. Desta forma a última etapa a ser respondida consiste em uma enquete na qual fotografias de duas residências, uma moderna e uma eclética, são apresentadas mediante a seguinte questão: “Se você pudesse evitar a demolição de uma dessas residências, qual delas você preservaria?”.

As análises apresentadas neste trabalho baseiam-se nos resultados dos 207 formulários gerados a partir das respostas ao questionário, cujo preenchimento se deu entre abril e agosto de 2012. Ainda que seja inegável a limitação do público atingido por um questionário cujo meio de aplicação divulgação é a internet, esse meio parece alcançar de forma satisfatória a classe média brasileira, que corresponde, em geral, à parcela da população responsável pela realização das modificações dos exemplares arquitetônicos modernos fora da esfera dos edifícios institucionais. Assim, embora os resultados apresentados não possam ser vistos como representativos de um público massivo, ele atinge uma camada social estrategicamente relacionada à preservação do patrimônio moderno. De uma maneira geral, o perfil predominante entre os entrevistados foi de pessoas com nível superior completo, de profissões diversas, possuindo entre 31 e 40 anos de idade, sem a presença de arquitetos em um grau de parentesco próximo e moradores da cidade do Recife.

Os resultados obtidos a partir do segundo bloco de perguntas, que busca avaliar a noção da população da cronologia dos movimentos arquitetônicos mostram que o público costuma subestimar a idade das edificações modernas enquanto superestima a idade das ecléticas. Já no que diz respeito aos resultados da última parte do questionário, na qual o respondente escolhe entre a preservação de uma edificação moderna ou uma eclética, como era de se esperar, a maior parte dos entrevistados optou pela preservação da edificação eclética. Não deixa de ser surpreendente, no entanto, que nesta última etapa do questionário mais de um terço dos entrevistados tenham afirmado que preservariam a

edificação moderna. Desta forma, ainda que os resultados gerais do questionários tenham confirmado algo que já era esperado, a observação das porcentagens das respostas obtidas proporcionam reflexões sobre o tema em pauta. É importante frisar ainda que as análises apresentadas neste trabalho não se deram apenas com base nos resultados gerais dos 207 questionários preenchidos, sendo realizada, para efeito de comparação dos dados obtidos, o isolamento das respostas de determinados grupos de respondentes julgados estratégicos por motivos diversos.

Sem a pretensão de responder precisamente a questões relacionadas ao suposto maior apreço da população pela arquitetura eclética em detrimento da moderna, esse trabalho procura, enquanto exercício de aproximação do público leigo, lançar indicativos para essa reflexão. Os resultados apresentados mostram que dados coletados em pesquisas dessa natureza podem ser úteis à identificação de carências de informação por parte da população, indicando, por sua vez, pontos de trabalho a serem abordados por programas de educação patrimonial.

2 UMA ABORDAGEM DA RELAÇÃO ENTRE PÚBLICO E ARQUITETURA MODERNA

Não é difícil encontrar, na historiografia sobre a arquitetura brasileira, a descrição de um período em que o movimento moderno atingiu certa supremacia em solo nacional. Para além da arquitetura oficial de grandes obras públicas e encomendas privadas, pesquisas apontam um período em que a difusão do modernismo na arquitetura residencial alcançou, por vezes, a classe média baixa brasileira (GUIMARÃES E CAVALCANTI, 1979, TRIGUEIRO, 1999; ARRUDA, 2003; LARA, 2008). Essa extrema aceitação da arquitetura moderna não garantiu, contudo, sua perpetuação, pois, como outros fenômenos sociais, esse acolhimento mostrou-se temporário. Assim, nas últimas décadas do século XX, a arquitetura moderna brasileira passou do prestígio à desvalorização social. O total desconhecimento da população sobre a importância dessas obras nos dias atuais constitui caminho aberto para a descaracterização de exemplares modernos remanescentes, fato que vem suscitando debates no meio arquitetônico e chamando a atenção dos órgãos de preservação. Face ao cenário exposto, o presente trabalho se debruça sobre a questão da relação entre população e arquitetura moderna nos dias atuais.

No debate sobre a preservação da arquitetura moderna, a dificuldade da população em reconhecer valores dignos de preservação em tais edificações surge como fator problemático mais mencionado nos artigos publicados nos seminários do Docomomo Brasil (RIBEIRO, 2012). Partindo de um outro viés – que não aquele da análise do discurso do meio técnico – para, contudo, debater a mesma questão, o trabalho aqui apresentado caracteriza-se pela realização de uma pesquisa que aborda diretamente o chamado público leigo através da aplicação de um questionário. O objetivo do desenvolvimento desse instrumento de abordagem foi a realização de uma análise mais direta do grau de aproximação e conhecimento do público em relação às arquiteturas moderna e eclética.

2.1 Critérios de elaboração do questionário

Tendo em vista a identificação de um perfil dos entrevistados e a elaboração de estatísticas segundo grupos sociais, a primeira etapa do questionário elaborado consiste no preenchimento de algumas questões que possibilitam o enquadramento social do respondente. Dados como idade, escolaridade e profissão são, então, solicitados em um primeiro momento. Algumas perguntas mais subjetivas, contudo, foram inseridas nessa parte inicial do questionário com o objetivo de avaliar o nível de interesse do entrevistado pelo tema da arquitetura.

Considerando que a “pouca idade” dos edifícios modernos constitui um dos fatores apontados como responsável pela não-valorização da arquitetura moderna por parte do público (RIBEIRO, 2012), julgou-se oportuna a tentativa de averiguar até que ponto as pessoas tem noção da idade dessas obras, ou, ainda, que noção a população tem da cronologia das arquiteturas eclética e moderna. A necessidade de uma noção mais precisa sobre o conhecimento do público em relação a essa cronologia

levou à elaboração de um teste que constitui a segunda etapa do questionário, a qual consiste na apresentação de fotografias de alguns edifícios ecléticos e modernos, sobre as quais a seguinte pergunta é colocada: “Em que período você acha que esse edifício foi construído?”. A resposta a essa questão é dada através da escolha de uma dentre cinco alternativas apresentadas para cada edifício. A opção pelas respostas objetivas (em múltipla escolha) deveu-se ao fato de que perguntas com esse grau de generalidade, se deixadas em aberto, provavelmente resultariam em respostas com critérios temporais muito diferentes. Desta forma, para uma mesma questão, poderiam aparecer respostas como “entre 1930 e 1935”, “entre 1930 e 1970”, ou ainda “na primeira metade do século XX”. Acredita-se, desta forma, que a opção por soluções em múltipla escolha, pelas amplitudes cronológicas apresentadas como alternativas às respostas das questões, mais orienta um padrão de intervalo de tempo das respostas do que possibilita acertos aleatórios.

Para a elaboração do referido teste foram selecionados cinco edifícios, dois ecléticos e três modernos. Entre os exemplares ecléticos foram escolhidos o prédio que hoje abriga o espaço Santander Cultural, na cidade do Recife, edificação do início da década de 1910, e a Casa das Rosas, em São Paulo, projetada por Ramos de Azevedo e construída entre 1928 e 1935. Já entre os exemplares modernos foram selecionadas a casa que hoje abriga a Fundação Oscar Americano, projeto de Oswaldo Arthur Bratke construído em 1953 em São Paulo, o edifício Oceania, em Salvador, projetado por Freire e Sodré na década de 1930² e inaugurado no início da década de 1940 e o edifício sede da IBM em São Paulo, projetado por Plínio Croce, Roberto Aflalo e Giancarlo Gasperini no início da década de 1970³.

A partir da definição da aplicação desse tipo de teste como instrumento de identificação da noção de cronologia apresentada pela população em relação às correntes arquitetônicas eclética e moderna, passou-se à ponderação dos critérios que poderiam ser aplicados ao questionário de modo a obter respostas as mais legítimas possíveis. Dois princípios regeram, então, a elaboração do teste: (a) a utilização de determinados artifícios para evitar que o respondente se sentisse constrangido ao errar uma questão e (b) a aplicação de critérios que dificultassem a realização de pesquisas antes da efetivação das respostas. Desta forma, chegou-se a conclusão de que um questionário respondido de forma remota e anonimamente poderia evitar o eventual constrangimento ou resistência das pessoas em responderem às questões. Já no que diz respeito à realização de pesquisas antes das respostas, além do caráter anônimo do questionário diminuir a possibilidade de que ele fosse encarado como um teste de conhecimento pessoal, outras precauções foram tomadas. Seriam elas: (a) o apelo por escrito, logo no início do questionário, para que as pessoas não realizassem pesquisas, explicando o porquê de não o fazerem; (b) a escolha de obras não muito emblemáticas; (c) a apresentação de fotografias em preto e branco para que o tom do colorido das imagens não configurasse indício da época da própria fotografia e (d) a ausência da identificação dos edifícios apresentados no questionário ou mesmo da fonte das fotos, o que dificultaria pesquisas específicas sobre as obras.

A última parte do questionário tem por objetivo abordar a subjetiva questão da suposta preferência da população pelo eclético em detrimento do moderno. Desta forma, a última questão apresentada consiste em uma enquete na qual duas residências implantadas em jardins, uma moderna e uma eclética, são apresentadas ao entrevistado, ao qual é colocada a seguinte questão: “Se você pudesse evitar a demolição de uma dessas residências, qual delas você preservaria?”. Para essa enquete a

² Foram encontradas diversas datas atribuídas ao edifício, não ficando claro se as datas aferidas referem-se à elaboração do projeto, ao início da construção ou à inauguração do edifício. Segawa (2002) afirma que o prédio é da década de 1930, Schlee e Ficher (2008), afirmam que o edifício seria de 1942, Bierrembach (2011), por sua vez, data a construção do edifício entre os anos 1937 e 1944 enquanto Andrade, Andrade Jr. e Freire (2008) datam a construção do edifício entre os anos 1938 e 1944.

³ Foram encontradas diversas atribuições de datas para o edifício, não ficando claro, se as datas aferidas referem-se à elaboração do projeto, ao início da construção ou, ainda, à inauguração do edifício. Xavier, Lemos e Corona (1983) atribuem ao edifício a data de 1970. O *website* do escritório Aflalo e Gasperini (www.aflaloegasperini.com.br/projeto/ibm) enquadra o edifício no ano de 1974. Já Spadoni (2008) afirma que o prédio é de 1972. Parece, portanto, plausível que o projeto date de 1970, o início da construção de 1972 e o término da construção de 1974.

edificação moderna selecionada foi a *Casa Olivo Gomes*⁴, projeto de Rino Levi construído em São José dos Campos entre os anos 1949 e 1959. Já a residência eclética escolhida foi o casarão pitoresco da chamada *Mansão Tavares Guerra* ou *Casa da Ipiranga*, construída pelo engenheiro alemão Karl Spangenberg, entre 1879 e 1884 no município de Petrópolis.

A seguir estão apresentadas as questões expostas no referido site⁵.

Parte 1 - Questionário

- Escolaridade (opções: primeiro grau, nível médio; superior; superior incompleto).
- Profissão (campo livre a preencher)
- Você possui filho, cônjuge, pai ou mãe arquiteto? (sim ou não)
- Cidade de residência (campo livre a preencher)
- Você se interessa por história da arte? (sim ou não)
- Você se interessa por arquitetura? (sim ou não)
- Você já foi a alguma exposição sobre arquitetura ou sobre algum arquiteto? (sim ou não)
- Você é capaz de citar o nome de três arquitetos importantes na história da arquitetura (nacional ou internacional)? (três campos livres a serem facultativamente preenchidos).

Parte 2 – Teste

Figura 1- Edifício eclético no Bairro do Recife, Recife.

Figura 1- Edifício eclético no Bairro do Recife, Recife.

Fonte: www.panoramio.com/photo/24193254

Em que período você acha que este edifício foi construído?

- 1825/1850
- 1850/1875
- 1875/1900
- 1900/1925
- 1925/1950

⁴ Residência na antiga Fazenda da Tecelagem Parayba, atual Parque Municipal Roberto Burle Marx, mais conhecido como Parque da Cidade.

⁵ Embora as fontes das imagens constem nas páginas desse memorial, conforme mencionado, no website que abriga a enquete optou-se por não informar referências das edificações ou fonte das imagens. Esse procedimento teve por objetivo dificultar a pesquisa sobre as edificações.

Figura 2 - Residência Oscar Americano, São Paulo.
Fonte: Revista Projeto, nº 330 Agosto de 2007

Em que período você acha que este edifício foi construído?

- 1900/1920
- 1920/1940
- 1940/1960
- 1960/1980
- 1980/2000

Figura 3 - Edifício IBM Tutóia, São Paulo.
Fonte: <http://www.aflaloegasperini.com.br/projeto/ibm>

Em que período você acha que este edifício foi construído?

- 1900/1920
- 1920/1940
- 1940/1960
- 1960/1980
- 1980/2000

Figura 4 - Casa das Rosas, São Paulo.
Fonte: vieiranembeira.blogspot.com.br/2011/11/casa-das-rosas.html

Em que período você acha que este edifício foi construído?

- 1825/1850
- 1850/1875
- 1875/1900
- 1900/1925
- 1925/1950

Figura 5 - Edifício Oceania, Salvador.
Fonte: Segawa (2002, p. 65)

Em que período você acha que este edifício foi construído?

- 1900/1920
- 1920/1940
- 1940/1960
- 1960/1980
- 1980/2000

Parte 3 – Enquete

- Se você pudesse evitar a demolição de uma dessas residências, qual delas você preservaria?

Figuras 6 a 9 - Casa 1 (Residência Olivo Gomes, São José dos Campos – SP).

Fontes: figura 6 - www.espacoturismo.com/ecoturismo/parques-nacionais/parque-da-cidade-sao-jose-dos-campos; figura 7- www.flickr.com/photos/28062899@N06/3671926232/; figura 8- www.flickr.com/photos/44508342@N00/173001403/; figura 9 - www.muquedepeao.blogspot.com.br/2010/12/casa-do-lago.html

Figuras 10 a 13 - Casa 2 (Mansão Tavares Guerra ou Casa da Ipiranga, Petrópolis – RJ).

Fontes: figura 10 - www.flickr.com/photos/hugosarmento/3917523077/; figuras 11 e 12 - panoramio.com/user/2824744/tags/@BRASIL%20-%20RJ%20-20PETR%C3%93POLIS?photo_page=2; figura13 - bardobulga.blogspot.com.br/2010/08/mansao-tavares-guerra.html

2.2 Análise dos resultados do questionário

O site com o questionário elaborado ficou disponível na internet entre os dias 16 de abril e 16 de agosto de 2012 e apresentou 207 formulários preenchidos, cujos resultados estão aqui apresentados. Conforme mencionado no tópico anterior, a primeira parte do questionário consistiu no preenchimento de dados pessoais que possibilitassem a caracterização de um perfil do entrevistado. Os gráficos a seguir mostram que a maior parte dos entrevistados possui nível superior completo, têm entre 31 e 40 anos de idade, não possuem arquitetos em um grau de parentesco próximo e são moradores da cidade do Recife. Já o perfil profissional dos entrevistados foi bastante diversificado, não sendo possível identificar uma predominância gritante como nos demais dados avaliados.

Gráficos 1 a 4 – Perfil dos entrevistados

Tabela 1 – Atividade profissional dos entrevistados

ATIVIDADE PROFISSIONAL	% DOS ENTREVISTADOS
profissionais do ramo do comércio (comerciantes, representantes comerciais e supervisores de comércio)	2%
profissionais da história (arqueólogos, historiadores e restauradores)	2%
profissionais da informática (analistas de sistemas e programadores)	2%
psicólogos	4%
profissionais da área jurídica (advogados, analistas judiciários, procuradores e oficiais de justiça)	6%
profissionais do meio artístico (artistas plásticos, atores, músicos, fotógrafos e produtores)	6%
estudantes universitários	8%
designers	8%
profissionais da área de administrativa (administradores, auxiliares administrativos e empresários)	9%
profissionais da área de saúde (biólogos, veterinários, médicos, dentistas, fisioterapeutas e acupunturistas)	11%
profissionais da área da construção civil (engenheiros, técnicos em edificações e desenhistas técnicos)	11%
profissionais da área de comunicação (publicitários, radialistas e jornalistas)	11%
outros	20%

As perguntas que se seguiam no questionário tinham por objetivo mensurar o interesse dos entrevistados pelo tema da arquitetura. Um fato que chamou atenção nas respostas a essas perguntas foi, conforme mostram os gráficos a seguir, que o número de pessoas que respondeu ter interesse por

arquitetura foi maior do que o número daqueles que responderam ter interesse por história da arte. A primeira hipótese levantada para justificar esse resultado foi a de que os profissionais que trabalham diretamente com a construção civil poderiam apresentar um interesse por arquitetura sem necessariamente se interessarem pelo universo artístico. De fato, o isolamento das respostas desse grupo profissional (formado majoritariamente por engenheiros civis) mostra que dentre os trabalhadores do ramo da construção civil a porcentagem daqueles que não se interessam por história da arte cai dos 31% da amostra geral para 64%, enquanto o grupo daqueles que se interessa por arquitetura permanece praticamente estável, passando de 79% para 77%. No entanto, a observação dos resultados dos interesses do grupo de profissionais que exclui os engenheiros, mostra que o número daqueles que nutrem interesse por arquitetura permanece maior do que o daqueles que se interessa por história da arte (ver gráficos 5 a 13). Não deixa de ser uma hipótese, para a justificativa desse resultado, que parte da população relacione o tema da arquitetura unicamente à decoração de interiores⁶ ou a questões estritamente utilitárias, desvinculando-o, assim, de uma abrangência mais ampla que vislumbre a história da arquitetura como parte da história da arte.

Gráficos 5 a 13 – Interesse dos entrevistados por arquitetura e história da arte

Gráfico 14 e Tabela 2 – Arquitetos citados (não-arquitetos em vermelho)

⁶ A presença de alguns arquitetos que atuam exclusivamente com arquitetura de interiores entre os citados corrobora essa hipótese.

No que diz respeito à capacidade do público de citar arquitetos⁷ de projeção nacional ou internacional, como era de se esperar, Niemeyer foi o arquiteto mais lembrado pelos entrevistados, sendo cinco vezes mais mencionado do que o segundo arquiteto mais citado, Le Corbusier. Dentre as 190 pessoas que citaram nome de arquitetos, 173 mencionaram Niemeyer (91%). Vale aqui ressaltar também a presença relevante de não-arquitetos entre os nomes dos “arquitetos” que aparecem nas 436 citações contabilizadas ao total. O nome de Burle Marx, por exemplo, aparece como o quinto mais citado dentre os 72 nomes mencionados⁸. Outros não-arquitetos citados foram Gustave Eiffel, Tomie Ohtake, Athos Bulcão, Joaquim Cardoso, Aloísio Magalhães e Guggenheim. É importante destacar, com implicação para futuras reflexões, que embora nomes como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Christopher Wren e Pierre Charles L'Enfant tenham aparecido no resultado do questionário, as respostas dos entrevistados à solicitação de mencionarem nomes de arquitetos recaíram, principalmente, sobre arquitetos modernos e contemporâneos.

Passando à análise dos resultados do teste aplicado aos entrevistados, através do qual se buscou avaliar a noção do público em relação à época da construção de edifícios ecléticos e modernos, o que se observa é que, em geral, há uma tendência do público em avaliar os edifícios ecléticos como mais antigos do que eles de fato são, enquanto os edifícios modernos são tomados por mais novos do que são. Apesar disso, na maioria dos casos, as respostas não fugiram à indicação de períodos que, embora não sejam aqueles exatos da execução das obras em questão, podem ser considerados plausíveis para a construção dos edifícios apresentados nas fotos.

No caso do primeiro edifício apresentado, aquele que hoje abriga o Espaço Santander Cultural no Bairro do Recife, os períodos de 1875/1900 e 1900/1925 foram os mais apontados pelos entrevistados como aquele da época de sua construção. Conforme mostra o gráfico 15, os dois intervalos de tempo apresentaram praticamente o mesmo número de indicações e, embora o segundo intervalo seja de fato aquele da construção do edifício, o período entre 1875 e 1900 pode ser visto como passível da construção de uma obra eclética com as características do prédio que hoje abriga o Santander Cultural na cidade do Recife. Assim, no total, as respostas que estimaram o edifício como mais antigo do que ele de fato é equivaleram a 58% da amostra, enquanto apenas 11% das respostas sobre-excedeu a data de construção da edificação.

Gráficos 15 a 17 – Período de construção dos edifícios

No caso da residência Oscar Americano, a segunda edificação apresentada no teste, o que se observou foi que a maior incidência de respostas (45%) se deu sobre o período entre 1960 e 1980. Assim como no caso descrito anteriormente, embora esse não seja o período que engloba aquele de real

⁷ A Tabela 3 incluída nos anexos deste trabalho mostra todos os arquitetos citados na pesquisa, por ordem decrescente de número de citações (nomes de não arquitetos citados aparecem em vermelho).

⁸ É interessante observar que metade dos participantes do questionário foi capaz de citar três arquitetos, contudo alguns dos arquitetos mencionados não possuem trabalho de projeção ou relevância nacional e, algumas vezes, sequer local. Esse dado pode ser um indício de que um pequeno grupo dos entrevistados teria recorrido ao nome de arquitetos amigos ou conhecidos por não conseguir lembrar o nome de profissionais de maior relevo.

construção da residência, ele também se configura como um período no qual tal residência poderia ter sido construída. O intervalo de tempo que engloba os anos de construção da edificação, novamente foi o segundo mais indicado (33% das respostas). No entanto, dessa vez, foi a indicação de períodos posteriores àquela da real construção da obra que compareceu na maior parte das respostas (60%), tendo apenas 7% das indicações incidido sobre um período anterior àquela da edificação da residência.

A análise dos resultados sobre o IBM Tutóia mostrou que este foi o primeiro caso da amostra em que as respostas insidiram majoritariamente sobre seu real período de construção (53%). Conforme mostra o Gráfico 17, o segundo período mais votado foi aquele posterior à época de sua edificação, mas que, no entanto, mais uma vez pode ser considerado como um período factível para a construção de edifícios com as características do exemplar em questão.

Gráficos 18 a 20 – Período de construção dos edifícios

A Casa das Rosas, quarto edifício contemplado pelo teste, foi o exemplar que apresentou maior equilíbrio no número de indicações por período. Enquanto os períodos mais extremos – 1825/1850 e 1925/1950 – foram os menos mencionados, com 10% e 14% das respostas, respectivamente, os demais períodos apresentaram praticamente o mesmo número de indicações, variando entre 24 e 26% das respostas (ver Gráfico 18). É importante observar, no entanto, que apenas os intervalos de tempo “1875/1900”, “1900/1925” e “1925/1950” são períodos em que a construção de edificações com as características da Casa das Rosas seria possível. Assim, 34% das respostas insidiram sobre períodos inconsistentes para a edificação do exemplar em questão.

O edifício Oceania, quinto e último exemplar apresentado no teste, teve, assim como o IBM Tutóia, a maior parte das respostas insidindo sobre o período que abrange a época de construção da edificação (44% das respostas). Mas, conforme mostra o Gráfico 19 o segundo e terceiro períodos mais votados seriam aqueles de épocas posteriores à sua edificação.

A terceira e última etapa do questionário é constituída pela enquete através da qual se tentou mensurar a preferência do público pela arquitetura eclética ou moderna. Quando perguntados se salvariam a Mansão Tavares Guerra ou a Residência Olivo Gomes de uma possível demolição, mais de um terço dos entrevistados afirmou que optaria pela salvaguarda da edificação moderna. Esse resultado surpreende diante do discurso técnico que levanta de forma tão veemente a suposição de uma ampla desvalorização da arquitetura moderna por parte da população. Estudos mais detalhados precisariam ser feitos para ver se esse índice seria outro caso estrato social atingido pela enquete não fosse aquele da classe média. Apesar disso, conforme mencionado na introdução deste trabalho, ainda que os resultados apresentados não possam ser vistos como representativos de um público massivo, ele atinge uma camada social estrategicamente relacionada à preservação do patrimônio moderno. Afinal, a classe média corresponde, em geral, à parcela da população responsável pela realização das modificações dos exemplares arquitetônicos modernos fora da esfera dos edifícios institucionais.

Uma particularidade observada no perfil dos entrevistados foi tratada com especial atenção na análise dos resultados do questionário: o fato de 65% dos respondentes serem habitantes da cidade do Recife. A predominância de entrevistados do Recife na amostra deve-se ao fato de ter sido o questionário divulgado inicialmente através das redes sociais da autora da pesquisa, também recifense. Desta

forma, julgou-se oportuno proceder à apreciação isolada das respostas dos recifenses para uma posterior comparação com os dados resultantes de formulários preenchidos por habitantes de outras cidades. Tal apreciação buscou avaliar até que ponto essa característica dominante do público entrevistado altera as estatísticas finais quando comparadas a uma amostragem onde os habitantes de cidades diversas comparecem de forma mais equilibrada.

O isolamento realizado mostrou que, quando comparadas as respostas do grupo dos habitantes do Recife com aquelas de habitantes de outras cidades, a variação obtida no que se refere à época de construção das edificações não é relevante. É importante observar, no entanto, que, no que se refere à escolha de preservação entre o imóvel moderno e o eclético, a opção de preservar o eclético foi mais recorrente entre os habitantes do Recife, passando esse dado de 59% na amostragem de habitantes de outras cidades para 65% nas respostas dos habitantes da capital pernambucana.

Gráficos 21 e 22 – Imóvel a ser preservado por habitantes do Recife e das demais cidades

Habitantes de Recife

QUAL RESIDÊNCIA VOCÊ PRESERVARIA?

- Casa 1: 47
- Casa 2: 87

Habitantes de outras cidades

QUAL RESIDÊNCIA VOCÊ PRESERVARIA?

- Casa 1: 30
- Casa 2: 43

Foram isoladas para análise, também, as respostas de outros três grupos de entrevistados: engenheiros, designers e aqueles que possuem arquitetos como parentes próximos (filho, cônjuge, pai ou mãe)⁹. O objetivo foi ver se as respostas desses grupos, que supostamente devem possuir um pouco mais de conhecimento sobre o tema da arquitetura, se aproximam mais das respostas corretas no teste do período de construção das edificações, ou, ainda, se a opção por preservar a edificação moderna seria mais recorrente entre esses grupos.

Os gráficos apresentados a seguir mostram os resultados do teste para as categorias isoladas de engenheiros e designers e o resultado da amostra geral para efeito de comparação. Na análise das respostas dos engenheiros, a diminuição, em relação a amostra geral, do número de respostas incongruentes¹⁰ para a avaliação da época de construção da Casa das Rosas (de 34% para 22%), pode ser vista como um indício de maior noção de história da arquitetura pelo grupo em questão.

É possível afirmar também, através da análise dos dados isolados, que o edifício de mais fácil datação de todos da amostra parece ser o IBM Tutóia, que, além de ter sido o alvo do maior número de datação correta no teste geral, praticamente permaneceu com a parcela de acertos invariável para todos os grupos analisados (girando na casa dos 53%).

No grupo dos designers foi possível constatar uma tendência maior em classificar as edificações ecléticas como mais antigas do que seria plausível. A indicação de períodos incongruentes como aqueles de construção da Casa das Rosas chega a 40% no grupo de designers, contra 34% na amostragem geral e 22% no grupo de engenheiros. Já no caso do edifício do bairro do Recife, o número de respostas incongruentes é de 13%, o que é maior do que o índice do grupo de engenheiros, mas ainda é menor do que a parcela de 19% da amostragem geral.

⁹ Um quarto grupo que supostamente possui mais conhecimento sobre o tema da arquitetura seria aquele identificado como “profissionais do ramo da história”, que engloba historiadores, arqueólogos e restauradores. No entanto, por somar este grupo apenas quatro entrevistados, julgou-se que suas respostas não seriam minimamente representativas na amostragem, motivo pelo qual optou-se por não realizar o isolamento das respostas desses profissionais. Por outro lado, não deixa de ser remarcável que os quatro entrevistados dessa categoria tenham optado pela preservação da residência modernista eclética.

¹⁰ Conforme anteriormente mencionado, os intervalos de tempo 1825/1850 e 1850/1875 são aqueles considerados incongruentes para a edificação do exemplar arquitetônico em questão.

Desta forma, ao que parece, a categoria dos engenheiros possui uma maior noção cronológica da história da arquitetura do que a média dos entrevistados, o que não parece ocorrer no grupo dos designers, apesar de ser essa também uma profissão em certa medida próxima da arquitetura.

Gráficos 23 a 37 – Período de construção dos edifícios para habitantes do Recife e demais cidades

Com relação ao imóvel escolhido para preservação observou-se que não houve preferência, entre engenheiros e designers, pela salvaguarda do exemplar moderno. Na realidade, as médias mantiveram-se próximas às porcentagens da amostra geral, na qual 37% das pessoas responderam que optariam pela preservação do bem moderno e 63% pela preservação do bem eclético. Vale destacar, no entanto, que, no grupo dos engenheiros, a parcela daqueles que afirmaram que preservariam o exemplar eclético subiu para 73%.

Já no grupo dos entrevistados que possuem parentes próximos arquitetos um dado que chamou atenção no isolamento das respostas foi a parcela de entrevistados que afirmou já ter ido à alguma exposição de temática arquitetônica: 74% (contra 51% da amostra geral). Apesar disso, os gráficos a seguir mostram que não necessariamente os entrevistados desse grupo possuem uma maior noção de história da arquitetura. Vale destacar, ainda, dentre as respostas do grupo, a alta parcela de acertos da época de construção do edifício Oceania.

Gráficos 23 a 37 – Período de construção dos edifícios para entrevistados com parentes arquitetos

3 CONCLUSÕES

Se, por um lado, os resultados obtidos neste trabalho confirmam o discurso de que obras ecléticas gozam de mais prestígio perante a população do que as obras modernas, por outro lado, algumas respostas apresentadas trazem dados para a reflexão sobre a ideia de que a pouca idade das obras modernas constitui o grande fator de desvalorização dessa arquitetura perante a população. Afinal, ao que tudo indica, o público não parece ter uma noção muito precisa das idades das edificações. Conforme já mencionado, a aplicação do questionário mostrou uma tendência do público em avaliar os edifícios ecléticos como mais antigos do que são, enquanto os modernos tendem a ter a idade subestimada. No caso dos exemplares modernistas aqui abordados, a estimativa da época da construção das edificações em algumas décadas à frente do que ela de fato se deu não chega a configurar propriamente uma incompatibilidade entre as características das obras e os recortes temporais indicados. No caso dos exemplares ecléticos, no entanto, a estimativa da época de construção das edificações em épocas anteriores, em alguns casos, se configurou como incoerente. A desvalorização da arquitetura moderna pode se dar, antes, pela presença massiva, nas cidades contemporâneas, de uma linguagem plástica arquitetônica desprovida de ornamentação, introduzida pelo movimento moderno. Essa condição, além de banalizar a obra modernista perante a população, faria o público associar essa arquitetura a períodos mais recentes do que aqueles aos quais elas pertencem. Em contra-partida, provavelmente a ornamentação das obras ecléticas é vista como algo em desuso, o que confere a esses atributos um valor de antiguidade superestimado.

Para além dos dados gerados pelo teste de datação dos imóveis e da escolha da residência a ser preservada, no entanto, outros dados apresentados – como o indício de que o público não costuma associar o tema da arquitetura à história da arte –, merecem ser investigados com maior acuro. Em todo caso, apesar das já mencionadas limitações da pesquisa realizada com um número relativamente pequeno de entrevistados, o trabalho apresentado deve ser visto como um exercício de aproximação para com o público e, sob esse aspecto, os resultados obtidos mostram que pesquisas desta natureza podem ser úteis à identificação de carências de informação por parte da população, indicando, por sua vez, pontos de trabalho a serem abordados por programas de educação patrimonial.

REFERÊNCIAS

ANDRADE JR, Nivaldo Vieira de; ANDRADE, Maria Rosa de Carvalho; FREIRE, Raquel Neimann da Cunha. Avant-garde na bahia: Urbanismo, arquitetura e artes plásticas em Salvador nas décadas de 1940 a 1960. In: 2º Seminário Docomomo N-NE. Salvador, 2008. **Anais eletrônicos...** Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/060.pdf>>. Acesso em 13 de janeiro de 2012.

ARRUDA, Ângelo Marcos Vieira de. A popularização dos elementos da casa moderna em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. In: 5º Seminário Docomomo Brasil. **Anais eletrônicos...** São Carlos, 2003. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%205%20pdfs/024R.pdf>>. Acesso em 18 de janeiro de 2012.

BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza. Fluxos e Influxos: Arquiteturas modernas, modernização e modernidade em Salvador na primeira metade do século XX. In: **Arquitextos - periódico mensal de textos de arquitetura**. São Paulo, dezembro de 2011. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.139/4158>>. Acesso em: 19 de abril de 2012.

GUIMARÃES, Dinah; CAVALCANTI, Lauro. **Arquitetura Kitsch: suburbana e rural**, 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.

LARA, Fernando. **The Rise of Popular Modernist Architecture in Brazil**. Gainesville: University of Florida Press, 2008.

RIBEIRO, Elisa Vaz. E o moderno ficou chato, mas não se tornou eterno. In: 4º Docomomo Norte Nordeste. **Anais...** Natal: UFRN, maio de 2012.

SCHLEE, Andrey; FICHER Sylvia. Bahia - um outro modernismo: paralelo e escamoteado. In: 2º Seminário Docomomo N-NE. Salvador, 2008. **Anais eletrônicos...** Disponível em: <<http://www.docomomobahia.org/AFAndrey%20Rostenhal%20e%20Sylvia%20Ficher.pdf>>. Acesso em 19 de abril de 2012.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo, Edusp, 2ª ed., 2002.

SPADONI, Francisco. Dependência e resistência: transição na arquitetura brasileira nos anos de 1970 e 1980. In: **Arquitextos - periódico mensal de textos de arquitetura**. São Paulo, dezembro de 2011. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.102/91>>. Acesso em: 19 de abril de 2012.

TRIGUEIRO, Edja Bezerra Faria. Conhecendo a Arquitetura Moderna Potiguar: um esforço conjunto. In: 3º Seminário Docomomo Brasil. **Anais eletrônicos...** São Paulo, 1999. Disponível em: <http://www.docomomo.org.br/seminario%203%20pdfs/subtema_A2F/Edja_trigueiro.pdf>. Acesso em 18 de janeiro de 2012.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. **Arquitetura Moderna Paulista**. São Paulo: Pini, 1983.

ANEXOS

TABELA 3 - ARQUITETOS CITADOS NO QUESTIONÁRIO				
Classificação	Nome do arquiteto	Ocorrências parciais		Ocorrência total
1°	Oscar Niemeyer	1°	134	173
		2°	29	
		3°	10	
2°	Le Corbusier	1°	8	34
		2°	14	
		3°	12	
3°	Antoni Gaudí	1°	5	33
		2°	15	
		3°	13	
4°	Lucio Costa	1°	5	29
		2°	17	
		3°	7	
5°	Roberto Burle Marx	1°	5	19
		2°	6	
		3°	8	
6°	Frank Lloyd Wright	1°	6	14
		2°	2	
		3°	6	
7°	Jaime Lerner	1°	1	8
		2°	2	
		3°	5	
8°	Ruy Ohtake	2°	5	7
		3°	2	
		1°	2	
9°	Leonardo da Vinci	1°	2	6
		2°	4	
9°	Lina Bo Bardi	1°	1	6
		2°	5	
9°	Paulo Mendes da Rocha	1°	1	6
		2°	2	
		3°	3	
9°	Santiago Calatrava	1°	1	6
		2°	4	
		3°	1	
10	Álvaro Siza Vieira	1°	2	5
		2°	1	
		3°	2	
10°	Borsoi	1°	2	5
		2°	2	
		3°	1	
11°	Gustave Eiffel	2°	4	4
11°	Mies van der Rohe	2°	4	4
11°	Norman Foster	1°	1	4
		2°	1	
		3°	2	
11°	Renzo Piano	1°	2	4
		3°	2	
12°	Vilanova Artigas	1°	1	3
		2°	1	
		3°	1	
12°	Walter Gropius	1°	1	3
		3°	2	
13°	Athos Bulcão	2°	1	2
		3°	1	
13°	Eduardo Souto de Moura	2°	1	2
		3°	1	

TABELA 3 - ARQUITETOS CITADOS NO QUESTIONÁRIO - continuação

Classificação	Nome do arquiteto		Ocorrências parciais	Ocorrência total
13°	Humberto Zirpoli	3°	2	2
13°	Janete Costa	2°	2	2
13°	Rino Levi	1°	1	2
		2°	1	
13°	Zaha Hadid	2°	2	2
13°	Zezinho Santos	1°	1	2
		2°	1	
14°	Alexandre Mesquita	1°	1	1
14°	Acacio Gil Borsoi	2°	1	1
14°	Afonso Eduardo Reidy	2°	1	1
14°	Alcides Miranda	3°	1	1
14°	Aldo Rossi	1°	1	1
14°	Alejandro Bustillo	2°	1	1
14°	Aloísio Magalhães	3°	1	1
14°	Ana Roberta Maranhão	2°	1	1
14°	Antonio Francisco Lisboa	3°	1	1
14°	Aracy Bhadra	3°	1	1
14°	Assis Reis	2°	1	1
14°	Buckminster Fuller	1°	1	1
14°	Carlos Fernando Pontual	3°	1	1
14°	Charles Rennie Mackintosh	2°	1	1
14°	Christopher Wren	3°	1	1
14°	Delfim Amorim	3°	1	1
14°	Fernanda Marques	3°	1	1
14°	Frank Gehry	2°	1	1
14°	Friedensreich Hundertwasser	3°	1	1
14°	Glauco Campello	3°	1	1
14°	Guggenheim	3°	1	1
14°	Isay Weinfeld	3°	1	1
14°	Janete Costa	1°	1	1
14°	João Filgueiras Lima	2°	1	1
14°	Joaquim Cardoso	2°	1	1
14°	Joel Ramalho	2°	1	1
14°	Joseph Olbrich	1°	1	1
14°	Juliana Dutra	1°	1	1
14°	Louis Kahn	1°	1	1
14°	Louis Léger Vauthier	3°	1	1
14°	Luiz Vieira	3°	1	1
14°	Michelangelo	1°	1	1
14°	Michelangelo	2°	1	1
14°	Ming Pei	3°	1	1
14°	Pierre Charles L'Enfant	3°	1	1
14°	Rafael Moneo	3°	1	1
14°	Reginaldo Esteves	3°	1	1
14°	Rem Koolhaas	2°	1	1
14°	Roberto Montezuma	2°	1	1
14°	Marcelo Rosenbaum	2°	1	1
14°	Rui Athouguia	2°	1	1
14°	Sérgio Rodrigues	2°	1	1
14°	Tadao Ando	3°	1	1
14°	Thomaz Lapa	3°	1	1
14°	Thomaz Ramalho	3°	1	1
14°	Tomie Ohtake	2°	1	1
14°	Turbio Santos	3°	1	1